

ТАЪЛИМ ЖАРАЕНИ ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА АҲАМИЯТИ

Мўйдинов М, Носирова М

Андижон кишлок хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Азимов Р, Абдуазимов В

Андижон давлат университети

Иқтисодий ривожланиш ва мамлакат равнақи ортишида кўп сонли омиллар ва бажариладиган ишларни амалга ошириш керак. Улар қаторига асосий эътиборни таълим, сўнг халқ хўжалиги соҳалари ва ишлаб чиқаришга қаратилиши ижобий таъсир кўрсатади.

Таълим жараёнида шаклланадиган ёш мутахассисларнинг авлоди юқори натижаларга эриши учун билимдон, кенг дунёқарашли, тезкор фикрлай оладиган ва замонавий техник воситалардан фойдалана оладиган бўлиши шарт. Бундай натижа эришиш учун ҳукумат ва жамиятнинг барча имкониятлари жалб қилинмоқда.

Ижобий натижаларга эришиш учун қуйидаги ишларни бажарилиши керак бўлади:

- аниқ фанларни ўқитишда уларга тегишли янги ўқув манбалардан кенг фойдаланиш,
- фанларни ўқитишда ўқувчи томонидан олинган назарий билимларни қўшимча маълумотлар билан бойитилган ҳолда тушунтириш,
- ўқитиш жараенида замонавий техник воситалар ва уларнинг имкониятидан кенг кўламда фойдаланиш,
- ўқувчиларга ўқитиш тили қараганда уларга қўшимча равишда бошқа тиллардаги ўқув адабиётлар фойдаланиш,
- ахборот технологиялари воситаларининг имкониятларидан самарали фойдаланишни доимо тушунтириб бориш,

- аниқ ва бошқа фанлар бўйича ўқувчилар доимо изчил ишларни олиб бориш керак.

1-расм. Ахборот технологияларининг воситалари ва натижалари

Ўқув фанларини ўрганишда яна бир нечта омилларнинг аҳамияти жуда катта. Биринчи, ўз мамлакатининг Ватани тарихи ва маданиятини яхши билиш. Иккинчи, бадиий меросни айнан ахборот технологиялари воситалари орқали ҳамда одатий шаклда (қоғоз нашрида) ўрганиш. Учинчи, ўқув материални кенгроқ тушуниш учун ўша фан ўқитувчиси ва ўқувчининг ўртасида “устоз-шогирд” тизимини шакллантириш. Тўртинчи, таълим муассасаларининг бошқарув аппарати ва ўқувчиларнинг ота-оналари билан доимий алоқа бўлиши шарт, чунки шу орқали муаммоли вазиятларни камайтириш мумкин.

Бошқа жаҳон тилларни билиш анча самаралидир. Масалан, рус тилидаги манбаларини амалиётга киритиш ўқувчилар айнан шу тилни ўрганиш туртки бўлади.

Аниқ фанларни ўрганишда эса ахборот технологиялари воситалари муҳим қўшимча ёрдамчилардир. Агар мураккаб ҳисоблашларни тезкор бажариш ва таҳлил этиш имконияти пайдо бўлади. Бошқа томондан, кенг қамровли материаллар билан ишлаш жараенида янги билимлар ва тушунчалар шаклланишига олиб келади.

Айрим холларда фанлараро алоқалар ва умумий тушунчаларни шаклланиши натижасида ўқувчиларда олинган фандаги материалларнинг узокроқ даврда сақланиб қолишини таъминлайди.

Хулоса шуки, ўқув жараени ташкил этишда ахборот технологиялари имкониятидан фойдаланиш ўринли, лекин буни ўқитувчининг фаолиятига ҳалақит бермайдиган шаклда қўллаш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Кирйигитов Б., Мирзаахмедов М. Информационные технологии в образовании /“Таълим жараенига ахборот коммуникация технолгияларини тадбиқ қилиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий ава илмий-техник анжумани материаллари тўплами. Андижон, 2017. 2-қисм. 266-267-бет.

2. Кирйигитов Б.А. Таълим жараенида мультимедиа технологияларидан фойдаланиш/“Таълим жараенига ахборот коммуникация технолгияларини тадбиқ қилиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий ава илмий-техник анжумани материаллари тўплами. Андижон, 2017. 2-қисм. 296-297-бет

3. Кирйигитов Б., Тўхтасинов Ш. Новые формы источников: использование и технические возможности/“Ilm-fan va ta’limda innovation yondashuvlar, muammolar, takliflar va yecimlar” mavzusidagi 13-sonli Respublika ko‘p tarmoqli ilmiy-onlayn konferensiya’asi. Farg‘ona, 2021. 2-қисм. 117-119-бет.